

GIDROMETEOROLOGIK XAVFLI HODISALAR

Egamberdiev Ilxom Ergashevich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi uslubchi-
o'qituvchisi

Telefon raqami: +998993462785

Elektron pochta manzili: egamberdiyevilhom76@gmail.com

Anotatsiya: Favqulodda vaziyatlar monitoringi va bashoratlash markazi axborotlarida keltirilishicha, aprel oyiga sel faoliyatining 27% to'g'ri kelgani holda, may oyida bu ko'rsatkich 33% ni va iyunda 17% ni tashkil etadi. Farg'ona vodiysida hatto avgust oyida ham sel xavfi saqlanib turadi.

Kalit so'zlar: Sel, glyatsial, jala, Halokatli, Shikastlovchi omillari, Qor ko'chkisi, Dovul, bo'ron, quyun, Seysmogen.

Kirish: Yer yuzida bu kabi hodisalar har yili takrorlanib, ko'pgina vayronagarchiliklar va insonlarning nobud bo'lishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasining deyarli barcha tog'li va tog' oldi hududlari sel xavfi mavjud zonalarga kiradi. Sel Toshkent, Surxondaryo, Jizzax, Farg'ona va Namangan viloyatlarida boshqa joylarga nisbatan ko'p ro'y beradi. Sel oqimlari ko'proq aprel-iyun oylarida yuz beradi.

1998 yilning 7 iyulidan 8 iyuliga o'tar kechasi Shohimardonda yuz bergan sel hodisasi hali ham yurtlarimiz xotirasidan ko'tarilganicha yo'q. O'shanda haroratning keskin ko'tarilib ketishi qorlarning tez erishiga, so'ngra har soniyada 200 m³ hajmga ega sel oqimiga sabab bo'lgandi. Sel oqibatida 104 nafar kishi hayotdan bevaqt ko'z yumdi. 15 km uzunlikdagi gaz magistrali, 14 km avtomobil yo'li, 4 ta ko'prik, 3 km uzunlikdagi ichimlik suv, 3 km elektr uzatish, 34741 m uzunlikdagi telefon tarmog'i ishdan chiqdi. 14200 kishini xavfsiz yerlarga ko'chirishga to'g'ri keldi.

Asosiy qism: Sel – tog' daryolari o'zanlarida to'satdan yuzaga keluvchi, katta hajmdagi qum, tosh va tog' jinslari bo'laklari aralashmasidan iborat loyqa yoki loy-toshli oqimdir.

Sel vujudga keladigan yoki ro‘y berish ehtimoli yuqori bo‘lgan joylar sel o‘chog‘i deb yuritiladi. Uzoq muddatli jala yog‘ishi va muzliklarning qisqa muddatda jadal erishi oqibatida daryo o‘zanlaridagi suv miqdori keskin ko‘payib ketadi. Katta kuchga ega bo‘lgan oqim paydo bo‘lishi natijasida maydonning quyi qismlarida ko‘pgina vayronagarchiliklar yuz beradi. Shu sababga ko‘ra sellar ikki guruhga bo‘linadi: *glyatsial* – muzlik va qorlarning tez erishi va *jalali* – ko‘p miqdorda yomg‘ir yog‘ishi natijasida paydo bo‘ladigan sellar.

Sel 2-10 m/soniya va undan katta tezlikda harakat qiladi. 1 kub metr sel oqimining og‘irligi 2 tonnagacha yetadi. Bitta joyning o‘zida kuchli sel oqimlarining paydo bo‘lish ehtimoli katta emas. Chunki sel hosil bo‘lishi uchun faqatgina yog‘ingarchilikning ko‘p bo‘lishi yetarli emas. Buning uchun suv oqimi olib ketishi mumkin bo‘lgan tog‘ massasi ham mavjud bo‘lishi zarur. Tog‘ massasi esa o‘z navbatida tog‘ jinrlarining yemirilishidan hosil bo‘ladi. Uning paydo bo‘lishi uchun 5-6 yildan 20-25 yilgacha vaqt ketadi.

Sabablari. Kuchli va uzluksiz davom etgan yog‘in, harorat ko‘tarilishi natijasida qor va muzliklarning faol erishi, daryo o‘zanlariga katta hajmdagi tuproqning o‘pirilib tushishi, zilzila va inson faoliyati selning yuzaga kelishi uchun sababchi bo‘ladi.

Yomg‘irli	Jala, kuchli yomg‘ir	Qoyalarning yuvilishi va ko‘chki hosil bo‘lishi bilan bog‘liq
	Qor va muzlarning keskin eriy boshlashi	Baland tog‘li hududlarda erigan muzlik suvlarining urib ketishi bilan bog‘liq
Insonning bevosita ta‘siri	Texnogen jinrlarning to‘planishi, sifatsiz qurilgan to‘g‘onlar	Texnogen jinrlarning yuvilishi va siljishi, to‘g‘onlarning buzilishi

Insonning bilvosita ta'siri	Tuproq, o'simlik qoplaminin g buzilishi	O'rmon, o'tloqlar birlashgan maydonlarda, qoya va o'zanlarning yuvilishi
-----------------------------	---	--

Aholi harakati. Seldan xavfli hududlarda yashovchi aholi sel kelishi ehtimoli bo'lgan yo'nalishlarni va ushbu xavfli hodisaning belgilarini bilishi zarur. Aholiga sel xavfi tug'ilganda xabar berish signalini berish tartibi to'g'risida ma'lumot berilishi lozim. Sel xavfi belgilari (gumburlash, suv loyqalanishi) paydo bo'lishi bilan aslo vahimaga tushmaslik kerak. Vahima insonning tezlikda vaziyatga oqilona baho berib, to'g'ri harakat rejalarini tuzishiga halaqit beradi. Aksincha, darhol eng zarur buyumlarni olib, oldindan belgilab qo'yilgan yo'nalishda xavfsiz joylarga ko'chib o'tish lozim. Bunda yo'l sel o'zanlari tubidan o'tmasligiga e'tibor berish lozim.

Xavfsiz joyga ko'chishning iloji bo'lmay qolganida esa katta, baland tosh bo'lagi yoki daraxt ustiga chiqib olish va oqim o'tib ketishini kutish zarur. Odatda, sel oqimi 3-5 soatdan so'ng to'xtaydi.

Sel oqimi o'tib ketganidan so'ng ham sel o'zaniga tushish kerak emas, chunki birinchi oqim ketidan ikkinchisi kelishi mumkin. Albatta turar joy binosining holatini tekshirib ko'rish, elektr, gaz va ichimlik suvi tarmoqlaridagi nosozliklarni aniqlash zarur. Shundan so'nggina bino ichiga kirsam bo'ladi. Mobado uy o'pirilgan qirg'oq yaqinida bo'lsa yoki poydevor qisman yuvilib ketgan bo'lsa bunday joyda qolish xavfli hisoblanadi.

Suv toshqini – daryo, ko'l yoki boshqa suv havzalari suv sathining keskin ko'tarilishi natijasida joyning vaqtinchalik suv ostida qolishi.

Dunyodagi eng yirik suv toshqini 18 ming yil avval Sibirning Oltoy tog'larida ro'y bergan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, asosiy oqimning chuqurligi 490 m. ga yetgan va 160 km/s tezlikda harakat qilgan.

Ma'lumki, daryolarda iqlim omillari ta'siri, xususan qorlarning erishi va jala bilan bog'liq mavsumiy suv ko'payishlari ro'y berib turadi. Ayrim hollarda bunday toshqinlar tabiiy ofatlarga aylanib ketadi.

Suv toshqinlari to'rtga bo'linadi:

Past – tekislik daryolarida 5-10 yilda bir marta kuzatiladi. Bunday suv toshqini yuz berganida qirg'oq yaqinidagi dala maydonlari suv ostida qoladi. Bunda unchalik katta bo'lmagan moddiy zarar yetkaziladi va aholining hayot faoliyati buzilmaydi.

Yuqori – har 20-25 yilda bir marta yuz berib, daryo vodiylarining anchagina katta maydonlarini suv bosadi. Ba'zi hollarda odamlarni xavfsiz joylarga ko'chirishga to'g'ri keladi, anchagina sezilarli moddiy zarar yetkaziladi.

Taniqli – 50-100 yilda bir marta yuz beradi. Daryo havzalarini qamrab oladi, xo'jalik faoliyati to'xtab qoladi, jiddiy moddiy zarar yetkaziladi. Aholini ommaviy ko'chirishga to'g'ri keladi.

Halokatli – har 100-200 yilda bir marta yuz beradi. Hayot tarzi butunlay o'zgaradi. Bunday suv toshqinlari ko'plab odamlarning qurbon bo'lishiga olib keladi, muhim xo'jalik ob'ektlarini muhofaza qilish uchun maxsus tadbirlarni o'tkazishga to'g'ri keladi.

Sabablari. Qor va muzliklarning erishi, uzoq vaqt davomida yomg'ir yog'ishi, daryo o'zanlarining muz parchalari bilan to'silib qolishi, to'g'onlarning buzilishi suv toshqiniga sabab bo'ladi.

Shikastlovchi omillari. Suv toshqini chog'ida suv sathi ko'tariladi va daryoga tutash joylar suv ostida qoladi. Suv toshqini paytida odamlar, qishloq xo'jaligi ekinlari, chorva mollari nobud bo'ladi, bino va inshootlar, kommunikatsiya tarmoqlariga shikast yetadi yoki vayron bo'ladi, moddiy va madaniy boyliklar yo'qotiladi, xo'jalik faoliyati to'xtab qoladi, hosildor yer qatlami yuvilib ketadi.

Bevosita zarar:

- turar joy va ishlab chiqarish binolari, temir va avtomobil yo'llarining shikastlanishi, elektr va aloqa tizimiga putur yetishi, meliorativ tizimning ishdan chiqishi;

- chorva mollari va qishloq xo'jaligi ekinlarining nobud bo'lishi;

- xom ashyo, yoqilg'i, oziq-ovqat mahsulotlari, yem-xashak, o'g'itlarning yo'q qilinishi yoki namlanishi;

- aholini vaqtinchalik ko'chirish, moddiy boyliklarni xavfsiz joylarga tashish sarf-xarajatlari;

- tuproq hosildor qatlamining yuvib ketilishi va qum, loy yoki toshlar ostida qolishi.

Bilvosita zararlar:

- suv toshqinidan zarar hududlarga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, dori-darmon, qurilish materiallari va texnika, chorva mollari uchun yem-xashakni olib kelishga ketadigan xarajatlar;

- sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, xalq xo'jaligi rivojlanish tempining sekinlashuvi;

- mahalliy aholining yashash sharoiti yomonlashuvi;

- suv ostida qolgan hududdan ratsional foydalanib bo'lmazligi, binolar va ishlab chiqarish joylaridan foydalanganlik uchun amortizatsiya xarajatlarining oshib ketishi;

- suv bosish zonasida qolgan doimiy tushib turadigan bino va inshootlarning tez eskirishi.

Suv toshqini to'g'risidagi xabarda odatda favqulodda vaziyat kutilayotgan vaqt, uning chegaralari, aholiga tavsiyalar va evakuatsiya haqida ma'lumot beiladi. Mobado siz yashayotgan hudud suv toshqini zonasiga tushib qolgudek bo'lsa, u holda:

- gaz, elektr, suv tarmoqlarini o'chirish;

- qimmatbaho buyumlarni yuqori qavatlariga olib chiqish;

- deraza va eshiklarni yopib, taxta yoki faner bilan to'sish;
- evakuatsiya e'lon qilingan bo'lsa, hujjatlar, pul va qimmatli qog'ozlarni, uch kunlik yegulik va tibbiy yordam qutisini hozirlash kerak.

Suv to'satdan ko'tarilgan hollarda tezlik bilan tepa joylarga chiqish zarur. Yordam yetib kelguniga qadar yuqori qavatlarda, daraxtlar ustida yoki tepaliklarda qolish lozim. Suvga tushishga to'g'ri kelgudek bo'lsa, u holda bochka, g'o'la, taxta, eshik, yog'och bo'laklari, avtomobil kameralaridan foydalanish mumkin. Bular bo'lmaganda plastik butilkalar, hatto koptoklar sizni suv ustida ushlab tura olishi mumkin.

Qor ko'chkisi

Shiddat bilan pastga otilayotgan qor massasi yo'lida uchragan daraxtlarni qo'porib tashlaydi, uy va yo'llarni vayron qiladi».

Og'irlik kuchi ostida tog' yonbag'irlarida harakatga kelgan va surilayotgan katta hajmdagi qor massasining o'pirilishiga qor ko'chkisi deyiladi.

U doimiy qor qoplamiga ega bo'lgan barcha tog'li hududlarda yuz berishi mumkin.

Baland tog'larning ustiga qish faslida qorning ko'p yog'ishidan uning qalinligi oshadi.

O'z og'irlik kuchida ta'sirida zichlashib, qayta kristallanib, yonbag'irlikda pastga osilib turadi. Kuchli shamol yoki biror kuchli tovushdan hosil bo'lgan havo tebranishi ta'sirida qalin qor massasi harakatga kelib yonbag'irdan pastga qarab siljiy boshlaydi.

1999 yil 21 noyabr kuni Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining «Qamchiq» dovonida qor ko'chkisi yuz berdi. Soat 5.30 dan 12.00 gacha 8 bor qor ko'chishi takrorlanishi oqibatida 34 ta turli rusumdagi transport vositasi qor uyumi ostida qoldi. Ushbu favqulodda vaziyat oqibatida 29 odam halok bo'ldi, 400 transport vositasi va 1200 dan ortiq yo'lovchi qutqarib qolindi.

Qor ko'chkisi 3 toifaga: yumshoq qor ko'chishi, qor taxtasi ko'chishi va qor-suv oqimli ko'chkiga bo'linadi.

Tog'li hududlarda eng xatarli qor ko'chkisi va undan ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilgan: odamlar halokati – 9,0%, ma'muriy binolar, turar joy binolari, ob'ektlarning vayron bo'lishi – 14%, chang'i uchish, temir va avtomobil yo'llarini qor bosib qolishi – 62%, telefon, telegraf, yuqori kuchlanishli elektr va gaz quvurlariga shikast yetishi – 2%, o'zanlarda suv yo'lining to'silib qolishi, ko'priklarning buzilishi, o'rmonlarning barbod bo'lishi – 13% ni tashkil etadi. G'arbiy Tyan-Shan hududida zarar yetkazuvchi halokatli qor ko'chkilari 16,5% ni tashkil etadi.

Sabablari. 1. Ko'p miqdorda yoqqan qordan (qor yog'ishi vaqtida yoki undan keyin hosil bo'ladi, bir kecha-kunduzlik yog'in miqdori 10 mm va undan ortiq).

2. Qor qoplami qatlamining buzilishi bilan bog'liq.

3. Zilzila, sel oqimlari, ko'chki, o'pirilish, suv toshqinlari olib keladi.

Qor ko'chkisi ostida qolganlarni bir necha kecha-kunduz o'tib qutqarib olishgan hollar ham bo'lgan.

Dovul, bo'ron va quyun

Dovul va bo'ronlar shamolning turlicha nomlanishi bo'lib, ularning farqi tezligidadir.

Shamol – issiqlik va atmosfera bosimining bir tekis taqsimlanmasligi natijasida havoning yer yuzasiga parallel ravishda yuzaga keladigan va yuqori bosim zonasidan past bosim zonasiga yo'nalgan harakati.

U yo'nalish, tezlik va kuch bilan xarakterlanadi. Yo'nalish gorizont azimuti bilan aniqlanadi va graduslarda o'lchanadi. Shamol tezligi m/soniya, km/soat, uzal (milya/soat) da o'lchanadi. Shamolning kuchi 1 kv.m yuzaga ko'rsatilayotgan bosim bilan o'lchanadi.

Dovul qattiq bo'ron bo'lib, tezligi 30 m/soniyani tashkil etadi. Shamolning shiddati

7-10 ball bo‘lishi mumkin. Dovul shimoliy yarim sharda soat miliga teskari, janubiy yarim sharda soat millari bo‘yicha esadi. U 120 m/s tezlik bilan «yashaydi», sayyoramiz bo‘ylab

9-12 kecha-kunduz davomida harakatda bo‘ladi.

Shikastlovchi omillari. Vayron qiluvchi kuchi bilan zilzilaga tenglashadi, binolarni vayronaga aylantiradi, ekinzorlarni payhon qiladi, daraxtlarni ildizi bilan sug‘urib tashlaydi, yengil inshootlarni buzib tashlaydi. U odamni bemalol havoga ko‘tarishi yoki uning ustiga shifer, oyna, g‘isht, turli buyumlar bo‘laklarini olib kelib tashlashi mumkin.

Katta tezlikka ega bo‘lgan shamol poezdlarni izidan yulib olgan, metall ko‘priklarni buzib tashlagan, avtomobillarni yengil pux kabi havoga ko‘tarib ketgan hollar ham bo‘lgan. Bular hammasi dovulda juda katta miqdordagi energiya to‘planganligi bilan izohlanadi. Ushbu kuch 500 ming atom bombasi portlaganida chiqadigan energiyaga ekvivalentdir.

Aholining harakati. Dovulni prognoz qilish mumkin. Dovul boshlanishidan avval aholi «Diqqat barchaga!» signali bilan ogohlantiriladi. Signal ovozini eshitib, radio, televizorni yoqish, berilayotgan xabarni eshitish va muhofaza choralarni ko‘rish lozim. Ya’ni binoning shamol uradigan tomonidagi deraza, eshiklarni yopish, suv, oziq-ovqat, dori-darmon zahiralarini tayyorlash, fonar, kerosin lampa, sham, poxod plitasi, batareykali radiopriemniklar shay qilinishi zarur. Ichki bosimni muvozanatlash maqsadida shamol tegmaydigan tomondagi eshik va derazalarni ochib, shu holatida qotirib qo‘yish kerak. Hujjatlar, pul yoningizda bo‘lgani ma’qul.

Hovli, tom, ayvon, deraza tokchalaridagi buyumlarni shamol uchirib ketmaydigan joyga qo‘yish zarur.

Dovul paytida yaxshisi avvaldan tayyorlab qo‘yilgan panajoylarda yoki yerto‘lada panoh topgan ma’qul. Agar buning iloji bo‘lmasayu, bino ichida qolishingizga to‘g‘ri kelsa, eng xavfsiz joyni tanlash kerak. Binoning o‘rta qismi, yo‘laklar, binoning birinchi qavati shunday xavfsiz joy hisoblanadi.

Shamol to‘xtashi bilanoq ko‘chaga chiqish yaramaydi. Bir necha daqiqadan so‘ng shamol qaytarilishi mumkin. Dovul to‘xtaganiga ishonch hosil qilingandan so‘nggina osilib turgan narsalar, bino qismlari, uzilgan elektr simlari yo‘qligini tekshirib ko‘rib, uydan chiqish mumkin. Gaz hidi kelmayotganligiga ishonch hosil qilinganidan so‘nggina olov yoqishingiz mumkin.

Yaqinlashib kelayotgan quyundan eng yaxshi qutqaruv vositasi – panajoydir. Dovul yoki bo‘ron vaqtida qanday muhofaza choralarini ko‘rgan bo‘lsangiz bu holda ham shunday choralarni ko‘ring. Quyun vaqtida binoning ichida emas, balki faqat yerto‘lada yashirinish mumkin. Ochiq joyda unga duch kelib qolsangiz, yo‘l chetida, ariqlar ichida yerga mahkam yopishib yotib oling.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. VMning 1998 yil 27 oktyabrdagi 455 sonli qarori
2. “Favqulodda vaziyatlarda axolini va xo‘jalik ob’ektlarini himoya qilish” (o‘quv qo‘llanma 3 qism).

Elektron ta’lim resurslari:

1. www. LexUz